

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ БОШҚАРИШДА РАҲБАРЛИК
УСЛУБЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066168>

Тиркашева Гўзал Баҳромовна

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти

“Таълим муассасаларининг бошқаруви” йўналиши 1- босқич магистри

Анотация: Ушбу мақолада таълим муассасаси бошқаруви бўйича изланишлар ва кузатишлар олиб борган олимларнинг фикрлари ва қарашиларидан келиб чиқиб, бугунги кунда республика таълим муассасаларини бошқаришда раҳбарлик фаолиятига эътибор қаратилиши борасида фикр-мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: раҳбарлик тизими, жамоа, аъзолар, иш услуби, бошқариш услуби, психологик иқлим, билим, тугма, фаоллик, типологик, сенсор, рационал, эмоционал, муомала, ўзини тутуш маданияти.

Кириш: Ҳозирги пайтда республикада ривожланган давлатлар даражасида тараққий этишимиз учун таълим муассасаларида тўғри йўлга қўйилган ислохотлар, шу таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган раҳбарларнинг бошқарувчанлик қобилиятларига боғлиқдир. Раҳбарлик фаолиятининг самарадорлигига раҳбар шахснинг тафаккури, ақл-идроки ҳам бевосита боғлиқ бўлади. Тафаккур раҳбарга кенг ва чуқур фикрлай олиш, яхшини ёмондан, фойдани зарардан, муҳимни номуҳимдан бехато ажрата олиш имкониятини беради.

Ҳар бир муассасанинг фаолиятидаги самарадорлик, биринчи навбатда, жамоадаги шахслараро муносабатларнинг қанчалик тўғри ташкил этилгани ёки этилмаганлигига боғлиқ. Бошқача айтганда, ишнинг қандай ташкил этилиши раҳбарлик, бошқарувчиликнинг ташкил этилиши даражасига боғлиқ.

Ҳар бир раҳбар педагогик тизимни бошқарар экан, энг аввало, ундаги муаммолар ва бу тизимдаги аъзоларнинг педагогик-психологик хусусиятларини билиш қобилиятига эга бўлиши керак.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Раҳбарлик услублари ва унинг мазмун-моҳиятига раҳбар ўз бошқарув фаолиятида афзал билган ва асосланган барча усуллар ва ҳаракатларнинг тактика ва стратегияларидан ташкил топган тизим сифатида қаралади. Бунда, бир томондан, стратегиялар билан бошқарув фаолияти мазмуни, иккинчи томондан, бу тизимнинг ўзи, инсон фаолияти муҳитида турли аҳамиятга эга бўлган ҳаракатлар ва шу қаторда профессионал фаолият бошқарув субъектининг ривожланиши, мутахассис сифатида шаклланишида муҳим аҳамият касб этади. Раҳбарнинг унга бўйсунувчиларга нисбатан таъсир кўрсатиши ва кўзланган мақсадга эри-шишга уларни ундашида ўзаро муносабатлар қуйидагиларга асосан аниқланади:

- қарорлар қабул қилиш жараёнида бўйсунувчиларнинг иштирок этиш даражаси;

- бўйсунувчиларнинг маълумотлар ва ахборотлар билан таъминланиши;
- раҳбар томонидан қўлланилаётган иш услублари, яъни у ёки бу масалани ҳал қилишда унинг ўзига хос ёндашиши.

Лидерлик – бу шахснинг шахсий етуклигининг (шахсий етуклик – шахсий камолот, индивидуал юксак маънавият, шахснинг ижтимоий ва маънавий-ахлоқий баркамоллигини англатувчи тушунча) одамлар хулқ-атвориға таъсириға асосланган гуруҳ, жамоадаги табиий ижтимоий-психологик жараёнидир. Лидерлик асосан уч хусусиятга эга:

1. Эмоционал лидер.
2. Ишончли лидер.
3. Информатив лидер.

Эмоционал лидер гуруҳнинг юраги бўлиб, ҳар бир инсон унга ҳамдардлик излаб мурожаат қилиши, «унинг кўкрагига бош қўйиб йиғлаши мумкин».

Ишончли лидер гуруҳнинг қўллари бўлиб, у ишни ташкиллаштиради, иш юзасидан муҳим алоқаларни юзага келтиради, ишнинг муваффақиятини таъминлайди.

Информатив лидер (гуруҳнинг мияси)га ҳамма саволлар билан мурожаат қилиши мумкин, чунки у ҳамма нарсани билади, тушунади, тушунтиради.

Раҳбар амалга оширадиган бошқарув функ-циялари қуйидагилар ҳисобланади: режалаш-тириш, ташкиллаштириш, назорат.

Режалаштириш – бошқарув фаолиятининг бошланиши ва асосидир. Тайёр режалар нима қачон ва ким томонидан бажарилишини кўрсатиб туради.

Режалаштириш ўтмишдаги ривожланиш, ҳозирги шароитларни таҳлил қилиш ва келажакка реал вазифаларни қўйишни назарда тутати.

Ташкиллаштириш – тизимни юзага келтиришдир, бунда қуйидаги уч компонент: интилувчи гуруҳлар, иқтисодий муносабатлар ва техник воситалар мантикий равишда бир-бирига боғланган бўлади.

Назорат – иш фаолиятини тартибга келтириш, таснифлаш, ҳодисаларни олдиндан белгиланган шакли бўйича баҳолашдир. Назорат ёрдамида ижтимоий-психологик объектлар, улар учун умумий бўлган хусусиятларнинг ёрқин даражасига қараб (эксперт баҳолаш) дастлабки таснифлаш амалга оширилади.

Раҳбарликда баъзида ўз эътиборини фақат вазифаларга, ишга қаратган ёки фақат ходимларга қаратган раҳбарни кўриш мумкин. Албатта, бундай кўринишдаги раҳбарларнинг иккаласи ҳам жиддий камчиликларга эга, деб баҳоланади.

Шу ўринда бошқарув маданияти, бошқарув маънавияти тушунчаларини изоҳлаб ўтсак.

Бошқарув маданияти – бошқарув ва раҳ-барлик соҳасидаги муайян мақсадга эришиш йўлида инсоний салоҳиятни рўёбга чиқаришга қаратилган маданий-маърифий тадбирлар мажмуи. Бошқарув маданияти ходимлар фаолияти, мақсад-муддаолари ва уларнинг қадриятларини ҳисобга олган ҳолда бошқарувни амалга ошириш ҳисобланади.

Бошқарув маънавияти – маънавият тамойилларининг бошқарув соҳасида намоён бўлиши, раҳбарга хос маънавий фазилатлар, жамият ва давлат ҳаёти, барча соҳалардаги бошқарувнинг маънавият талабларига мос бўлишини англатувчи тушунча.

Бошқарув услублари муаммосини ўрганишда биз шу масала бўйича илгари сурилган фикр ва қарашлар Абу Наср Фаробийнинг «Ақл тўғрисида»ги рисоласи, Амир Темурнинг «Темур тузуклари» асари, Алишер Навоий асарларида ва замонамиз олимларидан Н.Боймуродовнинг «Раҳбарлик психологияси», М.Қоплонова, О. Авлаевнинг «Бошқарув психологияси», Ж.Ғ.Йўлдошев, С.А.Усмоновнинг «Таълим менежменти», Р.Ш.Аҳлидиновнинг «Мактаб бошқарувида ички назорат», Н.Комилов, А.Бегматов, М.Қуроноғовнинг «Раҳбар ва ходим» каби илмий асарларида кўришимиз мумкин.

Абу Наср Фаробийнинг «Ақл тўғрисида»ги рисоласида раҳбарликка хос бўлган куйидаги айрим фикрлар баён этилган.

Ақлли деб, шундай кишига айтамызки, унда ўткир зеҳн-идрок бўлиши билан бирга, фазилати ҳам бўлсин. Бундай киши ўзининг бутун қобилияти ва идрокини яхши ишларни амал-га оширишга, ёмон ишлардан ўзини сақлашга ва тортишга қаратган бўлмоғи лозим. Улар фазилатли, ўткир муҳокамали, яхши, фойдали ишларга берилган, зарур нарсаларни кашф ва ихтиро этишда зўр истеъдодга эга. Ёмон ишлардан ўзларини четга олиб юрадилар. Шундай одамнигина ақлли ва тўғри фикр юритувчи, деб аташ мумкин.

Буюк бобокалонимиз Амир Темур ўзининг «Темур тузуклари»да мансабдор шахснинг ўз мансабини суистеъмол қилиши, адолат-сизлиги, ёлғончилиги, иккиюзламачилиги, ўз сўзининг уддасидан чиқмаслигини қаттиқ қоралаган, «Куч – адолатда» ғоясини илгари сурган.

Яна бир буюк аждодимиз Алишер Навоий ҳам бошқарувда ҳукмдор биринчи навбатда ҳақ йўлни танлаган, ҳар бир ишни инсоф ва адолат тарозуси билан ўлчайдиган маънавий юксак инсон бўлиш зарурлигини уқтирган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Боймуродов Н. Раҳбар психологияси. – Т.: «Янги аср авлоди», 2007.
2. Muslimov N.A. “Bo'lajak kasb ta'lim o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish” /Monografiya. – Т.: Fan, 2004.
3. Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013.
4. Ҳошимов К., Сафо О. Ўзбек педагогикаси антологияси. – Т.: «Ўқитувчи», 2010.
5. Акрамова Гулбахор. Ўқувчиларнинг танқидий тафаккурини ривожлантириш асосида ижтимоий муносабатларга тайёрлаш технологияси. [Том 1 № 1 \(2020\): Таълим ва инновацион тадқиқотлар.](#)

